

Pemanfaatan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Dari Hutan HPPB Unand Terhadap Berbagai Jenis Tumbuhan

Nada Maiza Arpita (2010422010)-Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA

Universitas Andalas

Bidang yang saya pilih dalam penugasan ini adalah Fisiologi Tumbuhan dengan Mikrobiologi. Dengan menyatukan kedua bidang ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang bermanfaat untuk kesejahteraan. Dalam dunia tumbuhan dilakukan berbagai percobaan guna memperoleh informasi terbaru demi kesejahteraan bersama. Salah satu hal yang sudah diteliti dari mikroorganisme antagonis kelompok rizobakteria seperti Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) yang diketahui mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman serta dapat mengendalikan berbagai jenis penyakit pada tanaman termasuk yang disebabkan oleh patogen. Melalui penggabungan antara teknik mikrobiologi dan Fisiologi tumbuhan ini dapat memperoleh sumber hayati yang potensial dalam peningkatan pertumbuhan dan berbagai penyakit tumbuhan. Hal ini sesuai dengan minat saya yaitunya dalam hal pemuliaan tanaman, melakukan percobaan guna mendapatkan informasi terbaru untuk meningkatkan mutu tanaman.

Mikoriza Arbuskular ini telah digunakan dalam berbagai riset untuk pemecahan permasalahan pada tumbuhan. FMA dapat meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan pada kondisi tanah yang tidak ideal sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman, Salah satu penelitian mengenai isolasi dan potensi FMA telah dilakukan oleh Contessa (2012). Kemudian Suwirnen dan Zozy Aneloi Noli (2015) melakukan penelitian terkait mikoriza ini, didapatkan isolat unggul tanaman pionir di HPPB dari genus *Glomus*, *Sclerocystis*, *Acaulospora* dan *Gigaspora* terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dari penelitian tersebut diperoleh persentase ketergantungan tertinggi inokulasi FMA yaitu dengan dosis 10, yang merupakan dosis terbaik digunakan untuk pertumbuhan bibit karet jika dibandingkan dengan dosis-dosis yang lain. Kemudian berdasarkan penelitian Reini (2017) tentang Pertumbuhan Bibit Dari Stek Pucuk Tanaman Andalas (*Morus macroura* Miq.) Yang Diinokulasikan Fungi Mikoriza Arbuskula diperoleh bahwa pemberian *Acaulospora* sp. memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, panjang akar dan tingkat ketergantungan (Mycorrhizal dependency) dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Danu et al, (2012) bahwa Tanaman yang diinokulasi FMA akan lebih baik pertumbuhannya dan biomasnya karena dapat memfasilitasi perbaikan unsur hara tanaman sehingga tanaman mampu tumbuh lebih baik dari pada tanaman tanpa bermikoriza.

Fungi Mikoriza Arbuskula juga berperan dalam pengendalian berbagai jenis penyakit pada tanaman. Seperti kajian yang telah dilakukan oleh Trisno dkk dengan tujuan untuk memperoleh isolat FMA indigenus potensial spesifik pisang sebagai material pupuk hayati yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan mengendalikan serangan layu Fusarium. Disimpulkan bahwa Introduksi FMA indigenus pada tanaman pisang rentan dapat meningkatkan ketahanan

tanaman pisang terhadap layu Fusarium, masa inkubasi Foc menjadi lebih panjang, persentase dan intensitas serangan, serta populasi Foc di rizosfir tanaman pisang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tanaman tanpa introduksi FMA. FMA dapat berfungsi sebagai biokontrol terhadap Foc maupun sebagai biofertilizer. Menurut Akthar and Siddiq (2008) FMA memiliki 4 peran fungsional, yaitu: adalah sebagai bioprotektor karena mampu melindungi tanaman dari cekaman biotika seperti patogen tanaman, sebagai bioprosesor karena mampu membantu tanaman menyerap hara dan air dari lokasi yang tidak terjangkau akar rambut, sebagai bioaktivator karena mampu meningkatkan simpanan karbon di rizosfer sehingga meningkatkan aktivitas jasad renik dalam menjalankan proses biogeokimia dan bioagregator karena mampu meningkatkan agregasi tanah.

Selain mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengendalikan berbagai jenis penyakit pada tanaman, FMA juga dapat digunakan sebagai upaya reklamasi lahan pascatambang yang disebut dengan teknologi mikorizoremediasi dengan memanfaatkan asosiasi tanaman hiperakumulator dengan fungi mikoriza arbuskular untuk menyerap logam yang berada di lahan pascatambang. Fungi mikoriza arbuskula pada lahan tambang dapat menjaga stabilisasi tanah dengan membuat jaring-jaring eksternal hifa yang membentuk struktur makro dan mikroagregat tanah (Orlowska *et al.*, 2011). Fungi mikoriza arbuskula memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas penyerapan logam pada tanaman hiperakumulator. Fungi mikoriza arbuskula membantu tanaman untuk memperluas wilayah penyerapan akar dalam menyerap logam berat, air, dan unsur hara lainnya dengan mengolonisasi akar tanaman (CHRISTOFER *et al.*, 2022).

Mikoriza Arbuskula adalah sekelompok jamur tanah yang diketahui dapat berfungsi sebagai pupuk hayati, yang berperan terhadap peningkatan kesehatan tanah, ramah lingkungan dan mampu meningkatkan status hara tanah serta hasil pertanian untuk itu perlu dilakukan perbanyakan (Nurhayati, 2012). Menurut Octavianti *et al.* (2014), mikoriza berperan dalam peningkatan penyerapan unsur hara tanah yang dibutuhkan oleh tanaman seperti P, N, K, Zn, Mg, Cu, dan Ca HPPB (Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi mempunyai FMA yang sudah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, akan lebih baik dilakukan penelitian lebih lanjut terkait FMA yang terdapat di HPPB Unand terhadap tumbuhan-tumbuhan lain guna meningkatkan pertumbuhan tanaman serta dalam pengendalian berbagai jenis penyakit tanaman. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan FMA terhadap berbagai jenis tumbuhan lain, terkhusus yang ada di HPPB.

DATAR PUSTAKA

- Akhtar, M. S., & Siddiqui, Z. A. (2008). Arbuscular mycorrhizal fungi as potential bioprotectants against plant pathogens. In *Mycorrhizae: sustainable agriculture and forestry* (pp. 61-97). Springer, Dordrecht.
- Christofer, F., Sari, S. P., Sapulette, K., Anggayni, M., Hutagalung, E., & Irawati, W. (2022). Mikorizoremediasi: Asosiasi Fungi Mikoriza Arbuskula dalam Meningkatkan Kemampuan Penyerapan Logam pada Tanaman Hiperakumulator di Lahan Pertambangan: Mycorizoremediation: Association of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Increase Metal Absorption Ability in Hyperaccumulator Plants at Mining Land. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 23(1), 118-125.
- Contessa, E. 2012. *Isolasi dan Potensi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indegienus dari Tanaman Pionir Di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang*. Tesis Pasca Sarjana Program Studi Jurusan Biologi Universitas Andalas. Padang. Tidak Dipublikasikan.
- Danu, F. T., Husna, Arif, A dan Mansur, I. 2012. *Pupuk Hayati Mikoriza Untuk Budidaya dan Rehabilitasi wilayah pantai*. Bogor. SEAMEO BIOTROP
- Nurhayati, N. (2012). Infektivitas mikoriza pada berbagai jenis tanaman inang dan beberapa jenis sumber inokulum. *Jurnal Floratek*, 7(1), 25-31.
- Octavianti, E.N. dan Ermavitalini, D. 2014. Identifikasi mikoriza dari lahan Desa Poteran, Pulau Poteran, Sumenep Madura. *Jurnal Sains Pomits* 3(2):53-57.
- Orlowska, E., Orlowski, D., Przybylowicz, J. M., & Turnau, K. (2011). Role of mycorrhizal colonization in plant establishment on an alkaline gold mine tailing. *International Journal of Phytoremediation*, 13(2), 4. doi:10.1080/15226514.2010.495148
- Reini, Reini (2017) *Pertumbuhan Bibit Dari Stek Pucuk Tanaman Andalas (Morus macroura Miq.) Yang Diinokulasikan Fungi Mikoriza Arbuskula*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Salim, A., Noli, Z. A., & Suwirman, S. (2015). Pertumbuhan Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous Dari Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang. *Jurnal Biologi UNAND*, 4(1).
- Trisno, E. S. D. J. KERAGAMAN DAN POTENSI ISOLAT FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR (FMA) INDIGENUS RIZOSFIR PISANG SEBAGAI BIOFERTILIZER DAN BOKONTROL TERHADAP LAYU FUSARIUM.